

KITOBXONLIK ASOSIDA O‘QUVCHILARGA MUTAFAKKIRLAR VA JADID MA’RIFATPARLARNING TARBIYAGA OID QARASHLARINI O‘RGATISH

Umirova Marxabo Abdimannobovna
Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi
milliy instituti 1-kurs tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15560526>

Annotatsiya. Tarbiyaning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni tarixan katta ahamiyat kasb etgan. Xususan, kitobxonlik madaniyati, ilm va ma’rifatga intilish, avlod tarbiyasiga oid fikr-mulohazalar Sharq mutafakkirlari, keyinchalik esa jadid ma’rifatparvarlar tomonidan chuqur tahlil qilingan. Ularning qarashlari nafaqat o‘z davri uchun, balki bugungi zamon uchun ham dolzarbdir. Mutafakkirlar va jadidlar fikricha, kitob inson tafakkurini o‘stiradi, axloqini poklaydi va ma’naviyatini yuksaltiradi. Kitobxonlik – bu faqat bilim olish vositasi emas, balki tarbiyaning eng kuchli omilidir. Ayniqsa, jadidlar bu borada ommaviy kutubxonalar ochish, darsliklar yozish, gazeta va jurnallar chiqarish orqali keng xalq ommasini tarbiyaviy ishlar bilan qamrab olishga harakat qilishgan.

Kalit so‘zlar: Tarbiyaviy qarashlar, kitobxonlik, Sharq mutafakkirlari, jadidlar, ma’rifat, komil inson, maktab, axloq, yosh avlod tarbiyasi, ilm, ma’naviyat, o‘qituvchilik, jadidchilik harakati.

Annotation: The importance of history in the development of educational societies. In particular, the culture of culture, science and education, the education of children and the intellectuals of the Eastern thinkers, and the new education systems, were thoroughly analyzed. Their views are crude for their time, perhaps for today. Thinkers and innovators of thought, the book has guided human thought, purified its morality and raised its meaning. Kitobxonlik is not only the education of knowledge, but also the most powerful hope of education. Similarly, the Jews have tried to involve the masses in educational activities by publishing public books, textbooks, newspapers and magazines.

Keywords: Educational views, reading, Eastern thinkers, Jadids, enlightenment, perfect person, school, morality, education of the younger generation, science, spirituality, teaching, Jadid movement.

Kirish. “XIX asr oxiri va XX asr boshlarida bir qator sharq va musulmon mamlakatlarida vujudga kelgan jadidchilik harakati Turkiston o‘lkasida teran tarixiy ildizlarga egadir. Yurtimiz ulkan ijtimoiy-siyosiy va ma’rifiy ahamiyatga ega ushbu jarayonlardan chetda qolmagani, aksincha, bu harakatning markazlaridan biriga aylanganini ta’kidlash lozim. O‘z zamonining ilg‘or namoyandalari bo‘lgan jadidlar g‘oyat murakkab va qiyin sharoitda bilim va ma’rifat tarqatish, ta’lim-tarbiya sohasini tubdan isloh etish orqali milliy taraqqiyotga erishish g‘oyasi bilan maydonga chiqdilar. Shu maqsadda o‘z mablag‘lari hisobidan maktab va teatrlar, nashriyot va kutubxonalar, gazeta va jurnallar tashkil qildilar, qobiliyatli yoshlarni chet ellarga o‘qishga yubordilar. Ularning bu olijanob tashabbus va harakatlari jamiyat hayotida kuchli aks sado berib, qudratli to‘lqinga aylandi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev yoshlar tarbiyasiga alohida to‘xtalib: “Bolalarimizni birovlarining qo‘liga berib qo‘ymasdan, ularni o‘zimiz tarbiyalashimiz lozim. Buning uchun yoshlarimiz bilan ko‘proq gaplashish, ularning qalbiga quloq solish, dardini bilish, muammolarini echish uchun amaliy ko‘mak berishimiz kerak. Bu vazifalarni amalga oshirishda biz asrlar mobaynida shakllangan milliy an‘analarimizga, ajdodlarimizning boy merosiga tayanamiz”. Biz ta‘lim va tarbiya tizimining barcha bo‘g‘inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o‘zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz.

Ma‘lumki, o‘z faoliyatini nafaqat siyosiy, balki ta‘lim va tarbiyani yuksaltirish, Turkiston o‘lkasini ma‘naviy hamda ma‘rifiy isloh qilish, barkamol avlodni tarbiyalash masalasini o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ygan jadidlar harakati o‘lka xalqlari tarixida muhim ro‘l o‘ynagan. Aslida jadid so‘zi (arabcha “jadid”-yangi) yangilanish ma‘nosini anglatib, yangi zamonaviy maktab, matbaa, milliy taraqqiyot usullarini jamiyatga tadbiiq etishdan iborat ijtimoiy-siyosiy va ma‘rifiy harakat, shu oqim tarafdorlarining umumiy nomi. Jadidchilik XIX asr oxiri va XX asr birinchi choragida Turkistondagi milliy ozodlik harakatining milliy mafkurasi, o‘lka xalqlarining milliy mustaqillik va ma‘rifatparvarlik g‘oyasi sifatida shakllandi. XIX asrda ma‘rifatparvarlik g‘oyalari bilan nom olgan va XX asr boshida rivojlangan jadidchilik harakatining taraqqiyparvar nomoyondalari – Behbudiy, Fitrat, Cho‘lpon, Munavvar Qori, Abdulla Avloniyilar ijodi va faoliyatida yana ham kuchaydi.

Professor D. Alimovning tadqiqotlarida jadidlar o‘z davrining yoshlar harakati edi, deydi. Olimaning ma‘lumotlariga ko‘ra, Cho‘lpon 1910-yilda 13 yoshda, Behbudiyning yoshi esa 30 dan oshiqroq bo‘lgan ekan. O‘sha harakatning boshqa ishtirokchilari faqat yoshlardan iborat ekani ma‘lum bo‘lyapti. Yoshlar intellektual jihatdan rivojlangan va Turkistonning jahon taraqqiyotidan orqada qolayotgani sabablarini tushunar edi.

B. Qosimovning tadqiqotlarida, “Millat ozod bo‘lib, o‘zining mustaqil davlatini o‘rnatmaguncha, ijtimoiy adolatni tiklab bo‘lmasligi, Behbudiy kelgan birinchi xulosalardan edi”- deydi. Darhaqiqat, bunday g‘oya milliy istiqloqlilik harakatining o‘zagini tashkil etgan. XX asr boshlarida butun Turkistonda yangi kuchga kira boshlagan jadidchilik harakati o‘lkadagi barcha sohalar ishlarining kelajagini belgilab berdi.

Jadidlar ta‘limoti – o‘z zamonasining haqiqiy ta‘limoti edi. Chunki u nafaqat taraqqiyparvar shaxslar, balki fikrlovchi yoshlarni o‘z ketidan ergashtira oladi. Jadidlar voyaga yetgan yoshlar Turkiston kelajagi, ravnaqi uchun kurashchi bo‘lib yetishishi kerakligini uqtirdilar va bunda ular har xil illatlardan xalos bo‘lishlarini ta‘kidlaydilar. Sog‘lom farzandlarni tarbiyalash uchun o‘qib-o‘rganib ilmi, ma‘rifatli, eng asosiysi esa ota-onalar o‘z vaqtida farzandlarini zamonaviy fanlarini egallashga yordam berishlarini ta‘kidlaganlar. Munavvarqori Abdurashidxonov bolaning ta‘lim va tarbiya olishida ota-onaning javobgarligi haqida so‘z yuritib, o‘z farzandining ma‘rifatli bo‘lishi uchun qo‘llaridan kelgancha harakat qiladigan zotlar mavjudligini ta‘kidlagan. Jadidlar ota-onalar o‘z farzandlarining tarbiyasi bilan shug‘ullanib, ularni maktab va madrasalarga tayyorlab berishlarini ta‘kidlaganlar. Maktab va madrasalarda o‘qib, ularni tugatib, yoshlar rivojlangan davlatlarning o‘quv yurtlarida bilimlarini oshirib, zamonaviy ilmlarni egallashlari kerakligini uqtirganlar.

Yosh avlodda yuksak ma‘naviy fazilatlarini kamol toptirish, milliy mafkurani shakllantirish, boy madaniy merosimiz, tarixiy an‘analarimizga, umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, Vatanga muhabbat, istiqloq g‘oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalash mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlarning hal qiluvchi omilidir. Insonlar o‘zligini chuqur

anglashi, mustaqillikning qadrini tobora teran tushunishi, milliy tafakkurning kengayishi va takomillashuvi, tarixiy hurlik, mustaqillik ruhining uygʻonishini taʼminlash maʼnaviyat sohasidagi siyosatimizning asosiy maqsadiga aylandi. Taniqli oʻzbek pedagogi Abdulla Avloniy “Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot - yo halokat, yo saodat - yo falokat masalasidir” deb yozgan edi. Mashoyixlarning aytishlaricha, “har bir millatning saodati, davlatlarning tinch va rohati yoshlarning yaxshi tarbiyasiga bogʻliqdur”. A.Avloniyning “Turkiy guliston yoxud axloq” asari yangi usul maktablarining yuqori sinflarida taʼlim va axloqiy tarbiya berish uchun darslik sifatida oʻqitilgan. A.Avloniyning asarini chuqur oʻrganar ekanmiz, biz oʻsha davrda maktablarda oʻquvchilarga dars berishda umuminsoniy va diniy qadriyatlarini, xalq ogʻzaki ijodi, Qurʼon oyatlari, hadislar shuningdek, buyuk allomalarimizning hikmatli soʻzlaridan imkon qadar keng foydalanganliklarini koʻramiz.

Xulosa qilib aytganda, jadid maʼrifatparvarlarining tarbiya haqidagi qarashlari oʻzaro uygʻun va zamonaviy pedagogik tamoyillar bilan hamohangdir. Ular uchun tarbiya faqat axloqiy yoki diniy tushuncha boʻlib qolmay, balki jamiyatni yuksaltiruvchi kuch sifatida qaralgan. Ayniqsa, kitobxonlik tarbiyaning asosiy omillaridan biri deb baholangan. Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya davrida yosh avlodni kitob orqali maʼnaviy jihatdan boyitish, ularni mustaqil fikrlaydigan, ongli va vatanparvar insonlar sifatida shakllantirish beqiyos ahamiyatga ega. Mutafakkirlar merosi, ularning ilmga va tarbiyaga oid qarashlari — zamonaviy taʼlim jarayonining asosiy tayanchi boʻlib qolmoqda. Muxtaram Prezidentimiz taʼkidlaganlaridek: —Maʼrifatparvar ajdodlarimizning merosi bugun biz qurayotgan huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati uchun poydevor boʻlib xizmat qilishi tabiiy. Zotan, erk, milliy gʻurur, shaʼn va qadr-qimmatni himoya etish milliy ruhiyatning maʼrifatidan hosil boʻladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh.Mirziyoyev. Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 24 yilligiga bagʻishlangan tantanali marosimidagi maʼruzasi. T.: 2016 y.
2. Behbudiy M. Muhtaram yoshlarga murojaat. Oyna-1914. 41-
3. M.Abdurashidxonov. Xotiralarimdan (Jadidchilik tarixidan lavhalar). Sharq2001. B108-109
Yusufovich, A. A. (2022). Boʻlajak pedagoglarda kasbiy kompetentlikni shakllantirishning dolzarb masalari. ijodkor oʻqituvchi, 2(23), 120-124.
4. A.Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. T.: Oʻqituvchi. 1992 y.